

С.А. Толкачёв⁸

О РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В ЭПОХУ «ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»*

Наша древняя по сравнению со многими новомодными общественными дисциплинами наука всегда отличалась фундаментальным содержанием, отвечающим на, казалось бы, простые и очевидные вопросы – в чём источники общественного богатства и каковы оптимальные законы его распределения – а, с другой стороны, порождающим глубокие социально-нравственные споры, выходящие за пределы узкого понимания экономики как товарно-рыночного хозяйства. Содержание и предметная область политической экономии росли и умножались вместе с усложнением человеческих сообществ, пройдя путь от управления домашним хозяйством в древнегреческих городах-государствах до классовых и межгосударственных противоречий в 19-20 веках и до мирохозяйственных проблем эволюции цивилизационных сообществ в настоящее время.

Политическую экономию часто неправильно трактуют как науку о законах развития товарно-рыночного хозяйства, иногда признавая переход одного к капиталистической стадии, но обычно просто отождествляя эти две разные системы. Так поступили в своё время Альфред Маршалл и его многочисленные последователи – неоклассики, конвертировавшие политическую экономию в экономикс, сведя суть науки к эффективности рыночно-обменных сделок, и отбросив всю богатейшую палитру социально-экономических вопросов, выработавшихся в течение предыдущих столетий передовыми мыслителями человечества. Главным аргументом в пользу такого «оскопления» политической экономии неоклассики всегда считали «профессионализацию» экономикс, практически полностью отождествляемую с математизацией.

Экономикс отбросила многообразие методологических и ценностных (включая, этические) подходов, накопленных политической экономией, объявив их незрелым и «детским» периодом в развитии науки. Обкромсав предмет науки до разработки рациональных решений унифицированными экономическими агентами в условиях ограниченности ресурсов, экономикс выбросила из арсенала своей исследовательской программы всё многообразие мешавших ей методологиче-

⁸ *Толкачёв Сергей Александрович*, доктор экономических наук, профессор, первый заместитель руководителя Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия (tsa2000@mail.ru).

***Цитирование:** Толкачёв С.А. (2023). О роли политической экономии в эпоху «тектонических процессов глобальной трансформации» (Вступительная статья к программе курса политической экономии) // Вопросы политической экономии. № 2 (34). С. 81-83.

DOI: 10.5281/zenodo.7987819 <https://zenodo.org/record/7987819>

ских подходов, оставив лишь позитивизм и математический аппарат. Хотя ученик А. Маршалла великий Дж. М. Кейнс никогда не сводил суть науки к такому узкому содержанию, выделяя в ней целую гамму исследовательских элементов, включая историю, этику, и невозможность замены математическими расчётами интуиции учёного.

Однако усеменение онтологической базы и гносеологического фокуса экономикс не привела её в лагерь «настоящих» наук сродни физике, о чём мечтали неоклассики. Вот уже около 50 лет наблюдается нарастающий кризис экономикс, всё более развенчивающий её претензии на «профессиональную научность». Такой известный современный представитель неоклассики как гарвардский профессор Грегори Мэнкью не без самоиронии отмечает: «Экономистам нравится изображать из себя учёных. Я знаю это, потому что сам часто так поступаю. Читая лекции бакалаврам, я совершенно сознательно представляю экономику как науку, так что ни один студент не начинает изучение этого курса с мыслью о том, что он приступил к какой-то хлипкой академической деятельности. Нашим соседям по кампусу из департамента физики кажется очень забавным, что мы экономисты рассматриваем их как близких родственников в науке...»⁹.

Кризис экономикс всюду бушевал ещё до знаковых событий финансового коллапса и Великой рецессии 2008-09 гг., а в ходе «тектонических процессов глобальной трансформации», разворачивающихся последние 15 лет, исчезают последние смыслы изучения этого усечённого варианта фундаментальной экономической теории. Наоборот, резко актуализируется потенциал политической экономии как науки о закономерностях смены общественно-экономических формаций. Ведь именно политическая экономия, а не экономикс различает рынок и капитализм. Именно она ставит вопросы о противоречиях интересов основных социальных слоёв, которые приводят к незаметному изменению производственных отношений, постепенно отражающихся в изменении политико-юридических конструкций общества. Традиция политической экономии рассматривает не просто экономический рост, формализованный в душных моделях, упускающих всё богатство социальной палитры, а воспроизводственные проблемы, охватывающие помимо «факторов производства» ещё и социальные отношения. Кроме того, воспроизводство выходит на такое критически важное для современной экономики направление, как структурные проблемы в виде перекоса отраслевых пропорций, в которых захлебываются экономики западных стран, а «профессиональная» экономикс, дополненная популярным неинституционализмом, сводит их к постоянно мерещащейся высокой доле государства в экономике.

Кстати, и экономическая роль государства в политэкономии представлена несравненно богаче, чем в экономикс. Для последней государство – неизбежное зло, которое мешает рыночной инициативе, но иногда может пригодиться для обеспечения конкуренции и защиты частной собственности. А в политэкономии (именно в традиционной, а не в т.н. новой политэкономии или теории общественного выбора) государство предстаёт как продукт диалектического развития социально-классовых противоречий, как инструмент доминирования господствующих социальных групп, изменяющийся вместе с развитием общества. Именно полит-

⁹ N.G.Mankiw. The Macroeconomist as Scientist and Engineer. Harvard University. May 2006. URL: https://scholar.harvard.edu/files/mankiw/files/macroeconomist_as_scientist.pdf

экономическая традиция исследования государства способна объяснить такие, не укладывающиеся в стандартные учебники экономикс, современные факты как отказ от защиты «священного» права частной собственности, т.н. «новая нормальность» с нулевыми ставками центральных банков, безудержный рост государственной задолженности западных стран и т.д. Потому что в парадигме политэкономии государство рассматривается как главный инструмент сохранения цивилизационного бытия нации (общества), и оно стоит выше того самого рынка, который в системе ценностей экономикс, наоборот, является верховным божеством, совершенный лик которого обычно затеняет несовершенное государство.

Наконец, политическая экономия с самого момента зарождения в 1615 году помещала в фокус своего внимания мирохозяйственные процессы. Проблемы международной конкуренции наций не в узкой трактовке конкурентных преимуществ М. Портера, а во всей сложности хитросплетений геоэкономических, ресурсных, культурно-институциональных, социальных, технологических факторов являлись предметом политической экономии со времён меркантилизма, достигли зрелости в 19 столетии, но также были «погашены» рафинированной неоклассикой в 20 веке.

Сегодня на фоне нарастающего эпохального раскола мира обостряются все те противоречия, которые дремали в ушедшем периоде глобализации. Межклассовые социальные противоречия внутри стран приобретают новое качество в связи с нарастающим кризисом задолженности и государств, и домохозяйств. Растут противоречия между крупнейшими финансово-промышленными группировками, по поводу выхода из глобального кризиса – либо путём возврата к промышленной модернизации на основе цифровизации (промышленный интернет вещей), либо за счёт сохранения финансового господства с внедрением нейро-когнитивных технологий, позволяющих контролировать разум. Наконец, на повестке дня дошедшее до крайних форм обострение межгосударственных, межблоковых и междивизиационных отношений, воплощающихся в торговых и технологических войнах.

Таким образом, политическая экономия получила и новую повестку дня, и повестку призыва на «научную службу», которая не менее важна, чем военная служба, поскольку наша наука должна разработать новое онтологическое и гносеологическое «оружие», способное пробить туманы псевдонаучной экономической картины сегодняшнего сложного мира «тектонических процессов глобальной трансформации».